

A ENFERMAGEM NO IMPACTO DA AUTOPERCEPÇÃO E AUTOIMAGEM EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE LONGA PERMANÊNCIA ILPI

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

NURSING ON THE IMPACT OF SELF-PERCEPTION AND SELF-IMAGE IN
INSTITUTIONALIZED ELDERLY PEOPLE IN LONG-STAY ILPI

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11223263

Jéssica Nicolle Lopes Tanizaki¹

Barbara Araújo Lira²

Eliane Almino da Silva Souza³

Gisele Teixeira Melo⁴

Sandra Aparecida da Silva Macedo⁵

Saulo de Souza Silva⁶

RESUMO

O estudo destacou a importância dos cuidados holísticos e centrados no paciente fornecidos pela equipe de enfermagem para melhorar o bem-estar dos idosos em instituições de longa permanência. Esses cuidados visam promover uma autoimagem positiva, incentivando o autocuidado e a interação social. A ação foi planejada com sensibilidade às necessidades dos idosos e recebeu uma recepção calorosa da equipe

da instituição. A participação ativa de 17 idosos evidenciou desafios comuns no envolvimento desse grupo em projetos, destacando a importância da seleção criteriosa dos participantes. A análise dos resultados revelou uma correlação significativa entre autoestima e bem-estar, com um aumento notável na autoconfiança após a intervenção. Apesar das dificuldades iniciais, a ação foi eficaz em promover um impacto positivo no estado emocional e psicológico dos participantes, especialmente aqueles mais próximos do início de sua estadia no asilo. A adaptação às necessidades específicas de cada faixa etária foi fundamental para o sucesso da intervenção, que também demonstrou eficácia na redução dos sintomas de desânimo, estresse e irritabilidade. Esses resultados destacam o potencial das abordagens de enfermagem holísticas e individualizadas para melhorar o bem-estar geral dos idosos em instituições de longa permanência.

Palavras-chaves Idoso Institucionalizado. Autoimagem no idoso. Autopercepção no idoso. Estresse crônico. Envelhecimento. Bem-estar Subjetivo.

SUMMARY

The study highlighted the importance of holistic, patient-centered care provided by nursing staff to improve the well-being of older adults in long-term care facilities. This care aims to promote a positive self-image, encouraging self-care and social interaction. The action was planned with sensitivity to the needs of the elderly and received a warm welcome from the institution's team. The active participation of 17 elderly people highlighted common challenges in the involvement of this group in projects, highlighting the importance of careful selection of participants. Analysis of the results revealed a significant correlation between self-esteem and well-being, with a notable increase in self-confidence after the intervention. Despite the initial difficulties, the action was effective in promoting a positive impact on the emotional and psychological state of the participants, especially those closer to the beginning of their stay in

the asylum. Adapting to the specific needs of each age group was fundamental to the success of the intervention, which also demonstrated effectiveness in reducing symptoms of discouragement, stress and irritability. These results highlight the potential of holistic and individualized nursing approaches to improve the overall well-being of older adults in long-term care facilities.

Keywords Institutionalized Elderly. Self-image of the elderly. Self-perception in the elderly. Chronic stress. Aging. Subjective Wellbeing.

INTRODUÇÃO

Para promover o bem-estar, a autoestima, autopercepção e autoestima desempenham papéis fundamentais, promovendo a longevidade de fatores psicológicos e patológicos e no desenvolvimento precoce de condições patológicas, assim como na própria qualidade de vida dos seres humanos, mas em especial nos idosos. À medida que a idade avança ocorrem diversas mudanças físicas e emocionais que afetam sua autopercepção e autoavaliação, intensificando os sinais de estresse, isolamento e perda de independência.

Contudo o estresse, o desânimo constante e a irritabilidade exacerbada são fatores de predisposição mais notáveis entre os idosos, resultado de fatores desencadeantes como a saúde debilitada e dores que são muito comuns nos idosos devido aos fatores do envelhecimento, perda de entes queridos, solidão e por muitas vezes são abandonados por seus familiares, vivem aos cuidados de cuidadores que os maltratam, devido a sua perda de autonomia, mobilidade e aumento da fraqueza e resultando mudanças na vida drásticas como a institucionalização.

Na revisão exploraremos a relação entre a autoestima, autoconfiança, autopercepção e estresse em idosos, os efeitos adversos na saúde física e mental e os prejuízos na qualidade de vida, funcionamento diário, autocuidado e higiene. Além disso, abordamos o bem-estar subjetivo de idosos asilados propondo estratégias de intervenção e práticas de

cuidado de enfermagem que visam promover uma autoimagem positiva, levando ao aumento da autoconfiança e conseqüentemente gerando o bem-estar abordando sentimentos e emoções no início e no final da ação que incluem animação, desanimação, estado emocional apreensivo e irritabilidade.

Ao compreendermos o processo do envelhecimento, assim como, os prejuízos causados pelos fatores de emocionais predispostos ao idoso é possível desenvolver abordagens e intervenções de enfermagem mais eficazes, em um contexto mais humanizado, garantindo sua saúde física e mental, reduzindo parcialmente os impactos causados pela institucionalização desse grupo, promover de maneira ampla com cuidado integral, individualizada o bem-estar, autoestima, longevidade e uma maior qualidade de vida. A iniciativa visa avaliar e melhorar o nível de estresse dos idosos por meio de uma intervenção focada no incentivo ao autocuidado, autopercepção, autoimagem e higiene pessoal.

INTRODUCTION

To promote well-being, self-esteem, self-perception and self-esteem play fundamental roles, promoting the longevity of psychological and pathological factors and the early development of pathological conditions, as well as the quality of life of human beings, but especially in the elderly. As age advances, several physical and emotional changes occur that affect self-perception and self-evaluation, intensifying signs of stress, isolation and loss of independence.

However, stress, constant discouragement and exacerbated irritability are more notable predisposing factors among the elderly, the result of triggering factors such as poor health and pain that are very common in the elderly due to the factors of aging, loss of loved ones, loneliness and They are often abandoned by their families, living in the care of caregivers who mistreat them, due to their loss of autonomy, mobility and increased weakness, resulting in drastic life changes such as institutionalization.

In the review we will explore the relationship between self-esteem, self-confidence, self-perception and stress in the elderly, the adverse effects on physical and mental health and the damage to quality of life, daily functioning, self-care and hygiene. Furthermore, we address the subjective well-being of nursing home elderly people by proposing intervention strategies and nursing care practices that aim to promote a positive self-image, leading to increased self-confidence and consequently generating well-being by addressing feelings and emotions at the beginning and end. of action which include excitement, discouragement, apprehensive emotional state and irritability.

By understanding the aging process, as well as the damage caused by emotional factors predisposed to the elderly, it is possible to develop more effective nursing approaches and interventions, in a more humanized context, guaranteeing their physical and mental health, partially reducing the impacts caused by institutionalization of this group, to broadly promote well-being, self-esteem, longevity and a higher quality of life with comprehensive, individualized care. The initiative aims to assess and improve the stress level of elderly people through an intervention focused on encouraging self-care, self-perception, self-image and personal hygiene.

OBJETIVO

Abordagem da enfermagem no impacto na promoção ao bem-estar dos idosos institucionalizados, através análise da importância da auto percepção, do estresse e do autocuidado na saúde mental e bem-estar geral, assim como, os prejuízos causados pela falta dos fatores. Avaliação através da Escala Bem-Estar Sugestivo, promovendo dados valiosos sobre a eficácia dessas intervenções com residentes de longa permanência, refletindo no compromisso da enfermagem com o cuidado integral.

GOAL

Nursing approach in the impact on promoting the well-being of institutionalized elderly people, through analysis of the importance of self-perception, stress and self-care on mental health and general well-being, as well as the damage caused by the lack of factors. Assessment using the Suggestive Well-Being Scale, providing valuable data on the effectiveness of these interventions with long-stay residents, reflecting nursing's commitment to comprehensive care.

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

Conforme preconizado no conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 1948, "A saúde não se trata apenas da ausência de doença, mas abrange todo o bem-estar do indivíduo, seja ele físico, mental e social do indivíduo". O estabelecido pelas políticas públicas brasileiras lei de 8080/90, são mais abrangentes tornando como princípios e diretrizes fundamentais a universalidade, a equidade e a integralidade, enfatizando a necessidade de uma abordagem holística e abrangente do cuidado à saúde.

Os dados divulgados pelo Censo IBGE de 2022 apontam que a quantidade de idosos no Brasil mais do que dobrou desde 1980, sendo a que a população dessa faixa etária na época era de apenas 4% da população, embora o crescimento da população idosa no Brasil atualmente seja de 80 idosos para 100 crianças, os aprimoramentos na saúde com foco nesse público não tiveram consideráveis avanços na mesma proporção. Dos dados divulgados pela OPAS a nível mundial sugere que até ao final de 2023 a população mundial com pessoas com 60 anos será 34% maior.

"O "Envelhecimento Saudável" significa desenvolver e manter a habilidade funcional que permite o bem-

estar na idade avançada. A habilidade funcional é determinada pela capacidade intrínseca de um indivíduo (isto é, a combinação de todas as capacidades físicas e mentais do indivíduo), pelo ambiente em que ele ou ela vive (compreendido no sentido mais amplo possível e incluindo os ambientes físico, social e político) e pelas interações entre eles.”
(*Década do Envelhecimento Saudável 2020/2023, p. 2/30, OPAS*).

O processo de envelhecimento é acompanhado de alterações fisiológicas e patológicas, que se dividem em dois tipos de envelhecimento: o envelhecimento fisiológico que é o que ocorre de forma natural e o processo de envelhecimento ligado a processos patológicos, acompanhado de alterações fisiológicas e patológicas.

“O envelhecimento é um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte”.
(*Envelhecimento Saudável – site da Organização Pan-Americana de Saúde*).

Aproximadamente 25% das alterações no envelhecimento são naturais resultados de fatores genéticos, enquanto o restante pode ser atribuído a

práticas de vida, tais como sedentarismo, estresse, alimentação não equilibrada e uso de substâncias nocivas à saúde.

O envelhecimento pode ser igual entre alguns idosos, trazendo consigo semelhanças, entretanto, existem características específicas que são estimuladas por fatores genéticos e desencadeantes. Por isso é de extrema importância sempre prestar os cuidados de forma individualizada, levando em conta as necessidades e características únicas de cada um. Conforme conceito do envelhecimento ativo da OMS;

“Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas.”
Envelhecimento Ativo: uma política de saúde pág. 13/62 (2005). Organização Pan Americana da Saúde.

O envelhecimento tem resultado em dificuldades para os idosos, tornando-os mais vulneráveis ao estresse e à depressão, sendo inclusive precursor de algumas doenças, como sugere pesquisas mais recentes. Vale ressaltar que o pode ser um agente estressante para um idoso, pode não ser para outro, conforme sugere o modelo de coping de Folkman e Lazarus (1984).

De acordo com Hunts et al (2014) a autoestima é uma coleção de pensamentos e sentimentos que servem como parte auto avaliativa do autoconceito, então uma autoimagem positiva que valorização da autopercepção podem reduzir parcialmente alguns eventos estressantes.

“Eventos estressantes do envelhecimento podem ser classificados em dois tipos, sendo o egocêntrico

causados por preocupações resultantes do próprio idoso e do tipo não egocêntrico aqueles ocasionados por situações não ocasionadas pelo indivíduo como mudanças físicas, hormonais, pessoais como a perda de entes queridos, hospitalização, falta de valorização de familiares, levando em um impacto significativo no bem-estar, autoconfiança, autoestima e na percepção de si mesmo” (Aldwin e Gilmer et al,2004).

Durante tempos de estresse ocorre um desequilíbrio da coordenação das atividades viscerais causado pelo sistema nervoso, envolvendo os sistemas anatômico-funcionais, simpáticos e parassimpáticos. Quando o sistema parassimpático atua para restabelecer as reservas após o esforço, o sistema simpático entra em ação para liberar energia rapidamente em resposta a atividades repentinas.

Em resposta ao estresse, o organismo tenta manter a homeostase, aumentando a produção de catecolaminas, corticosteroides e da angiotensina II, interagindo com os receptores cardíacos e vasculares influenciados pelo sistema nervoso simpático. Quando o estresse se torna crônico ocorre a ativação constante do sistema nervoso simpático, resultando em um aumento também da renina.

Estas alterações mantidas no sistema renina-angiotensina-aldosterona podem ter um papel no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, levando a desequilíbrios no sistema cardiovascular, tais como frequência cardíaca elevada, débito cardíaco e alteração na pressão arterial. Além disso, o estresse provoca reduções significativas do volume circulante plasmático, aumento da ativação plaquetária e das especificidades sanguíneas. Apesar de fazer parte da adaptação do corpo ao estresse, essas respostas podem levar a complicações cardiovasculares e outros problemas de saúde quando ocorrem de forma crônica.

Os estudos indicam impacto negativo no sistema nervoso simpático e no metabolismo da glicose e da insulina em casos de estresse. Em momentos de estresse, níveis elevados de glicose no sangue e aumento da resistência à insulina, são observações comuns em casos de respostas excessivas ao estresse, podendo em longo prazo ocasionar resistência à insulina. Embora ainda esteja sendo investigado acredita-se que o causador sejam os hormônios influenciados pelo estresse, como é o caso do cortisol e outros mediadores inflamatórios.

Esta interação entre estresse, sistema nervoso simpático e o metabolismo pode ter efeitos significativos na saúde, particularmente em indivíduos expostos ao estresse crônico, como aqueles com estilos de vida agitados ou ataques de ansiedade podem, ter efeitos significativos na saúde, particularmente em indivíduos expostos ao stress crônico, como aqueles com estilos de vida agitados ou ataques de ansiedade como é o caso dos idosos.

As práticas que visam à autopercepção, autoconfiança e autocuidado têm papel significativo na diminuição dos sentimentos de desmotivação, sensação de incapacidade e sensação de desvalorização pessoal, melhoria no reconhecimento pessoal podem colaborar até para a melhora da higiene pessoal. Visto que as práticas são trabalhadas individualizadas e personalizadas de acordo com cada um, os idosos se sentem valorizados e motivados.

No idoso é comum que ocorra uma percepção negativa sobre o seu próprio valor em resposta a uma situação atual, como desamparo, ausência de fatores relacionados à alteração da imagem corporal, alteração no papel social e diminuição causados por padrões causados pela história de abandono, perda de entes queridos e transições do processo de envelhecimento.

Infelizmente devido à incapacidade de manter uma percepção completa de si mesmo, os idosos em correm risco aumentado de terem crises

situacionais devido à discriminação e preconceito percebidos, além da incapacidade de manter uma identidade e imagem pessoal completa ocasionando no autocuidado prejudicado em decorrência algumas vezes da incapacidade de realizar atividades de limpeza do corpo e boca de forma independente, sem a necessidade de ajuda de cuidadores, ou até mesmo devido a falta de motivação que resulta em uma autonegligência reduzindo os padrões de higiene necessários se não assistidos o cenário facilmente é de plena desesperança.

“Devido a idade e fatores do envelhecimento alguns idosos necessitam de um cuidado maior, entretanto, os cuidadores e familiares não possuem tempo suficiente ou disposição para prestar os cuidados, recorrendo assim aos asilos públicos ou particulares” (Castanhassi, Piovezan, Muner, & Batista, 2017; Neri, 2014; Pereira & Carvalho, 2012; Rozendo & Justo, 2012).

Segundo a pesquisa realizada pelos estudantes da Universidade São Francisco e da Faculdade Cathedral (2020), com 40 idosos asilados obtiveram resultados indicando que a maioria dos idosos não institucionalizados apresentam um nível maior de bem-estar em relação aos institucionalizados, devido ao idoso institucionalizado perder parte da autonomia sobre sua vida além do isolamento de seu convívio social.

Levando em consideração as ações da instituição ocorrerem em grupo as interações e a socialização são pontos essenciais, pois ajudam a diminuir o isolamento dos residentes e conforme isso ocorre mais aumenta o sentimento de pertencimento à comunidade. Conforme Neri e Vieira et al (2013), o envolvimento em atividades sociais trazem benefícios para a cognição, à saúde física, à longevidade e à funcionalidade do indivíduo.

A ação provida pelo grupo buscou promover o bem estar dos idosos institucionalizados em casa de repouso de longa permanência, pois necessitam de um cuidado mais humanizado e individualizado, a fim de garantir a elevação de autonomia consequentemente promover aumento de autoestima e a melhora da autopercepção a fim de minimizar os impactos causados ao seu bem estar durante a permanência na instituição, com objetivo de reduzir o estresse, bem como reduzir outras implicações diretas e indiretas na saúde.

THEORETICAL CONTEXTUALIZATION

As recommended in the 1948 World Health Organization (WHO) concept of health, “Health is not just the absence of disease, but encompasses the individual’s entire well-being, whether physical, mental or social”. The provisions established by Brazilian public policies, law 8080/90, are more comprehensive, making universality, equity and comprehensiveness fundamental principles and guidelines, emphasizing the need for a holistic and comprehensive approach to health care.

Data released by the 2022 IBGE Census indicate that the number of elderly people in Brazil has more than doubled since 1980, with the population in this age group at the time being just 4% of the population, although the growth of the elderly population in Brazil today whether from 80 elderly people to 100 children, improvements in health focused on this population have not made considerable progress in the same proportion. Data released by PAHO worldwide suggests that by the end of 2023 the world population of people aged 60 will be 34% larger.

“Healthy Aging” means developing and maintaining the functional skills that enable well-being in old age. Functional ability is determined by an individual’s intrinsic ability (i.e., the combination of all of the individual’s physical and mental capabilities),

by the environment in which he or she lives (understood in the broadest possible sense and including the physical, social, and political) and the interactions between them.” (Decade of Healthy Aging 2020/2023, p. 2/30, PAHO).

The aging process is accompanied by physiological and pathological changes, which are divided into two types of aging: physiological aging, which occurs naturally, and the aging process linked to pathological processes, accompanied by physiological and pathological changes.

“Aging is a sequential, individual, cumulative, irreversible, universal, non-pathological process of deterioration of a mature organism, characteristic of all members of a species, in such a way that time makes it less capable of coping with environmental stress. environment and therefore increase the possibility of death.” (Healthy Aging – Pan American Health Organization website).

Approximately 25% of changes in aging are natural results of genetic factors, while the remainder can be attributed to lifestyle practices, such as sedentary lifestyle, stress, unbalanced diet and use of substances that are harmful to health.

Aging may be the same among some elderly people, bringing with it similarities, however, there are specific characteristics that are stimulated by genetic and triggering factors. Therefore, it is extremely important to always provide care individually, taking into account the unique needs

and characteristics of each person. According to the WHO concept of active aging

“Active aging is the process of optimizing opportunities for health, participation and security, with the aim of improving quality of life as people get older.” Active Aging: a health policy pg. 13/62 (2005) Pan American Health Organization.

Aging has resulted in difficulties for the elderly, making them more vulnerable to stress and depression, and even being a precursor to some diseases, as more recent research suggests. It is worth mentioning that what may be a stressful agent for one elderly person may not be stressful for another, as suggested by Folkman and Lazarus' (1984) coping model.

According to Hunts et al (2014), self-esteem is a collection of thoughts and feelings that serve as a self-evaluative part of the self-concept, so a positive self-image and appreciation of self-perception can partially reduce some stressful events.

“Stressful events of aging can be classified into two types, the egocentric type being caused by concerns resulting from the elderly person themselves and the non-egocentric type being those caused by situations not caused by the individual such as physical, hormonal, personal changes such as the loss of loved ones, hospitalization, lack of appreciation from family members, leading to a significant impact on well-being, self-confidence, self-esteem and self-perception” (Aldwin and Gilmer et al, 2004).

During times of stress, there is an imbalance in the coordination of visceral activities caused by the nervous system, involving the anatomical-functional, sympathetic and parasympathetic systems. When the parasympathetic system acts to replenish reserves after exertion, the sympathetic system comes into action to quickly release energy in response to sudden activities.

In response to stress, the body tries to maintain homeostasis, increasing the production of catecholamines, corticosteroids and angiotensin II, interacting with cardiac and vascular receptors influenced by the sympathetic nervous system. When stress becomes chronic, there is constant activation of the sympathetic nervous system, resulting in an increase in renin.

These changes maintained in the renin-angiotensin-aldosterone system may play a role in the development of cardiovascular diseases, leading to imbalances in the cardiovascular system, such as elevated heart rate, cardiac output and changes in blood pressure. Furthermore, stress causes significant reductions in circulating plasma volume, increased platelet activation and blood specificities. Despite being part of the body's adaptation to stress, these responses can lead to cardiovascular complications and other health problems when they occur chronically.

Studies indicate a negative impact on the sympathetic nervous system and on glucose and insulin metabolism in cases of stress. In times of stress, high blood glucose levels and increased insulin resistance are common observations in cases of excessive responses to stress, which can lead to insulin resistance in the long term. Although it is still being investigated, it is believed that the cause is hormones influenced by stress, such as cortisol and other inflammatory mediators.

This interaction between stress, the sympathetic nervous system, and metabolism can have significant effects on health, particularly in individuals exposed to chronic stress, such as those with hectic lifestyles or anxiety attacks. chronic stress, such as those with busy lifestyles or anxiety attacks such as the elderly.

Practices aimed at self-perception, self-confidence and self-care play a significant role in reducing feelings of demotivation, feelings of incapacity and feelings of personal devaluation, improving personal recognition can even contribute to improving personal hygiene. Since the practices are carried out individually and personalized according to each person, the elderly feel valued and motivated.

In the elderly, it is common for a negative perception of their own value to occur in response to a current situation, such as helplessness, lack of factors related to changes in body image, changes in social roles and decreases caused by patterns caused by a history of abandonment, loss of loved ones and transitions of the aging process.

Unfortunately, due to the inability to maintain a complete perception of themselves, elderly people are at increased risk of having situational crises due to perceived discrimination and prejudice, in addition to the inability to maintain a complete identity and personal image, resulting in impaired self-care sometimes as a result of inability to carry out body and mouth cleaning activities independently, without the need for help from caregivers, or even due to a lack of motivation that results in self-neglect, reducing the necessary hygiene standards, if not assisted, the scenario is easily complete hopelessness.

“Due to age and aging factors, some elderly people need greater care, however, caregivers and family members do not have enough time or willingness to provide care, thus resorting to public or private

nursing homes" (Castanhassi, Piovezan, Muner, & Batista, 2017; Neri, 2014; Pereira & Carvalho, 2012;

According to research carried out by students at Universidade São Francisco and Faculdade Cathedral (2020), with 40 elderly people in nursing homes, results indicated that the majority of non-institutionalized elderly people have a higher level of well-being compared to institutionalized ones, due to the institutionalized elderly losing part of the autonomy over your life in addition to the isolation from your social life.

Taking into account that the institution's actions occur in groups, interactions and socialization are essential points, as they help to reduce the isolation of residents and as this occurs, the feeling of belonging to the community increases. According to Neri and Vieira et al (2013), involvement in social activities brings benefits to the individual's cognition, physical health, longevity and functionality.

The action provided by the group sought to promote the well-being of elderly people institutionalized in a long-term nursing home, as they need more humanized and individualized care, in order to guarantee increased autonomy, consequently promoting increased self-esteem and improved self-perception. in order to minimize the impacts caused to their well-being during their stay at the institution, with the aim of reducing stress, as well as reducing other direct and indirect implications for health.

METODOLOGIA

A análise de contextualização teórica foi realizada como artigo de revisão integrativa, apesar da relevância, os dados científicos e publicações relacionadas são escassas, desse modo foi possível analisar o contexto do

envelhecimento, fatores de estresse, escala utilizadas, conceito de bem-estar, entre outros.

O local da ação foi realizado no centro de convivência Otoniel Mota que possui 68 idosos residentes institucionalizados na Instituição de Longa Permanência (ILPI) da CEDESP AEB no distrito do Capão Redondo. A Associação Evangélica Beneficente (AEB) trata-se de uma entidade de utilidade pública, parceira da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. Os residentes asilados que decidiram participar da ação voluntariamente são 17 idosos com idade entre 60 anos e 92 anos, sendo composta por 16 mulheres e 1 homem.

A análise dos dados foi obtida através de escala de bem-estar subjetiva anexo 1 e 2 realizada antes e depois da ação, nas quais foram adaptadas com figuras de forma a se tornar mais simplificada para atender o público-alvo que necessitavam de autopercepção dos sentimentos e emoções do momento, assim como, utilizados sentimentos e emoções inerentes as específicas da pesquisa. Devido a simplicidade e quantidade de dados obtidos foi possível analisar os dados através de planilha do Excel com as fichas.

METHODOLOGY

The theoretical contextualization analysis was carried out as an integrative review article, despite its relevance, scientific data and related publications are scarce, thus it was possible to analyze the context of aging, stress factors, scale used, concept of well-being, among others.

The location of the action was held at the Otoniel Mota community center, which has 68 elderly residents institutionalized in the Long-Term Institution (ILPI) of CEDESP AEB in the district of Capão Redondo. The Associação Evangélica Beneficente (AEB) is a public benefit entity, a partner of the City of São Paulo and the Government of the State of São Paulo. The nursing home residents who decided to participate in the

action voluntarily are 17 elderly people aged between 60 and 92, consisting of 16 women and 1 man.

Data analysis was obtained using subjective well-being scales attached 1 and 2 carried out before and after the action, which were adapted with figures in order to become more simplified to meet the target audience who needed self-perception of feelings and emotions of the moment, as well as feelings and emotions inherent to those specific to the research. Due to the simplicity and quantity of data obtained, it was possible to analyze the data using an Excel spreadsheet with the cards.

PLANEJAMENTO DE AÇÃO

O planejamento iniciou através de cuidados holísticos e práticas integrativas que poderiam auxiliar na melhorar da percepção do idoso institucionalizado de longa permanência a ter uma imagem positiva sobre sua identidade, com intuito de aumentar a autoconfiança e diminuir o estresse e ansiedade causadora de diversas implicações diretas e indiretas na saúde do idoso. Ao pensarmos na redução do estresse, aumentamos as práticas de higiene pessoal, visto que um dos fatores desencadeantes da má higiene pessoal é a desmotivação, contribuindo para o bem-estar geral.

Desse modo, iniciamos a pesquisa do campo e aguardamos a liberação da unidade. Realizamos a compra do kit higiene necessário para o incentivo a higiene pessoal composta por shampoo, condicionador, sabonete, escova de dente, pasta de dente e escova de cabelo. Escolhemos o que cada um conseguiria fazer devido a conhecimentos limitamos as práticas a corte de cabelo, hidratação da pele através da massagem, corte de unhas e pintura das unhas.

Analizamos a escala de bem-estar subjetivo e adaptamos as necessidades da pesquisa, simplificando-a com imagens e quantidade de ações e emoções, no qual nos serve como base de coleta de dados, elas serão analisadas no início e no final da ação e relacionadas com a idade e sexo

dos residentes de longa permanência institucionalizados, onde realizaremos a coleta de dados para a pesquisa.

Toda ação foi elaborada de acordo com a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), na qual foram relacionados os diagnósticos de enfermagem do NANDA, fizemos o planejamento das ações na qual vamos implementar e avaliar. Dos diagnósticos abordados trabalharemos;

1. Risco de baixa autoestima situacional – Ações sugeridas: Atividades que promovam a melhora da autoestima, durante toda a prática forneceremos suporte emocional e educando sobre a importância da autoaceitação.
2. Risco de distúrbio de imagem pessoal – Ações sugeridas: Realizaremos intervenções que promovam a auto aceitação e o reconhecimento positivo da identidade pessoal.
3. Desesperança – Ações sugeridas: Incentivo à participação em grupos e convívio social entre os residentes. Monitoramentos dos sinais de depressão.
4. Déficit no autocuidado – Ações sugeridas: Avaliar necessidades únicas de cada residente e modificar o atendimento de acordo com as necessidades. Realizar prática educativa relacionada à higiene pessoal e fornecer o kit higiene. Promover uma autonomia sempre que seja viável
5. Autonegligência – Ações sugeridas: Avaliações fatores estressores e desenvolvimento de estratégias de enfrentamento eficazes a serem implementados pelos cuidadores. Fornece suporte emocional e incentivar a participação em atividades que promovam interações sociais. Implementar programas de educação para a saúde sobre práticas de autocuidado.

ACTION PLANNING

The planning began with holistic care and integrative practices that could help improve the perception of long-term institutionalized elderly

people to have a positive image of their identity, with the aim of increasing self-confidence and reducing stress and anxiety that causes several direct and indirect effects on the health of the elderly. When thinking about reducing stress, we increase personal hygiene practices, as one of the triggers for poor personal hygiene is lack of motivation, contributing to general well-being.

Therefore, we began field research and waited for the unit to be released. We purchase the necessary hygiene kit to encourage personal hygiene consisting of shampoo, conditioner, soap, toothbrush, toothpaste and hairbrush. We chose what each person could do due to their knowledge, limiting the practices to cutting hair, moisturizing the skin through massage, cutting nails and painting nails.

We analyze the subjective well-being scale and adapt the research needs, simplifying it with images and quantity of actions and emotions, which serves as a basis for data collection, they will be analyzed at the beginning and end of the action and related with the age and sex of institutionalized long-term residents, where we will collect data for the research.

Every action was prepared in accordance with the Nursing Care Systematization (SAE), in which the NANDA nursing diagnoses were listed. We planned the actions in which we will implement and evaluate. We will work on the diagnoses covered.

1. Risk of situational low self-esteem – Suggested actions: Activities that promote improved self-esteem, throughout the practice we will provide emotional support and educate about the importance of self-acceptance.
2. Risk of personal image disturbance – Suggested actions: We will carry out interventions that promote self-acceptance and positive recognition of personal identity.

3. Hopelessness – Suggested actions: Encouraging participation in groups and social interaction among residents. Monitoring for signs of depression.
4. Deficit in self-care – Suggested actions: Assess each resident's unique needs and modify care according to needs. Carry out educational practices related to personal hygiene and provide the hygiene kit. Promote autonomy whenever feasible
5. Self-neglect – Suggested actions: Assessment of stressors and development of effective coping strategies to be implemented by caregivers. Provide emotional support and encourage participation in activities that promote social interactions. Implement health education programs on self-care practices.

IMPLEMENTAÇÃO

A ação foi realizada durante o período das 8:30 às 11:30, respeitando os horários do café da manhã e almoço dos idosos e as orientações da instituição. Na chegada a unidade fomos recepcionados pela diretora e pela psicóloga responsável pela unidade, enquanto preparamos os materiais para a prática os idosos foram chamados e foram chegando.

Antes de iniciarmos foi preenchido individualmente a ficha da escada de bem-estar subjetivo inicial, após o preenchimento todos foram liberados para escolha das práticas de melhora da autopercepção, autoimagem e autoestima, ao longo de todo o cuidado prestamos a escuta ativa e promovendo a socialização entre os residentes.

Ao término foi realizado a ficha de bem-estar subjetiva final a todos os participantes, devido ao horário e número de participantes não pudemos entregar os kits higiene individualmente, a entrega ocorreu posteriormente com todos os residentes da unidade que recebem xampu, condicionador, sabonete, escova dental, pasta e pente de cabelo.

IMPLEMENTATION

The action was carried out during the period from 8:30 to 11:30, respecting the elderly's breakfast and lunch times and the institution's guidelines. Upon arrival at the unit, we were greeted by the director and the psychologist responsible for the unit. While we prepared the materials for practice, the elderly were called and arrived.

Before we started, the initial subjective well-being ladder form was filled out individually. After completing it, everyone was free to choose practices to improve self-perception, self-image and self-esteem, throughout the care we provided active listening and promoting socialization among residents.

At the end, the final subjective well-being form was carried out for all participants. Due to the time and number of participants, we were unable to deliver the hygiene kits individually. Delivery took place later with all residents of the unit receiving shampoo, conditioner, soap, toothbrush, toothpaste and hair comb.

RESULTADOS E AVALIAÇÃO

A ação envolvendo idosos contou com a participação efetiva de 17 indivíduos, dos quais 16 eram mulheres e apenas um homem se interessou pela ação, com idades variando entre 60 e 92 anos. Como resultado, não foi possível envolver todos os residentes no projeto, sendo priorizados aqueles que foram selecionados pela equipe de psicólogos e coordenação da instituição.

A jornada apresentou desafios típicos do trabalho com idosos, demandando sensibilidade e adaptação por parte da equipe envolvida. Apesar das dificuldades, o empenho demonstrado pela equipe de psicologia e coordenação em trazer os idosos que se encontram conscientes, orientados, lúcidos e com boa capacidade de escolha, foi essencial para garantir que os participantes envolvidos pudessem beneficiar-se da experiência.

A análise dos resultados obtidos através da escala revelou uma correlação significativa entre a autoestima das mulheres e o bem-estar, em comparação com os homens. No entanto, ao examinarmos o bem-estar de acordo com a faixa etária dos residentes, observamos que aqueles mais próximos do início de sua trajetória no asilo apresentaram menos animação e maior nível de desânimo e estresse associados à baixa autoestima e autoconfiança, em comparação com outras faixas etárias.

Dos participantes 94% experimentaram um aumento na autoconfiança, autoestima e sensação de bem-estar após a conclusão da ação. No entanto, ao analisarmos o bem-estar de acordo com a faixa etária dos residentes, observamos uma tendência interessante. Aqueles mais próximos do início de sua trajetória no asilo apresentaram menos animação e maior nível de desânimo e estresse associados à baixa autoestima e autoconfiança, em comparação com outras faixas etárias. No entanto, todos os participantes dessa faixa etária demonstraram um aumento significativo na autoconfiança, autoestima e sensação de bem-estar após a conclusão da ação.

Essa descoberta sugere que, apesar dos desafios iniciais enfrentados pelos participantes mais próximos do início de sua estadia no asilo, a intervenção foi eficaz em promover um impacto positivo em seu estado emocional e psicológico. Isso reflete não apenas o potencial da prática em melhorar o bem-estar, mas também a importância de adaptar as intervenções às necessidades específicas de cada faixa etária dentro da população idosa.

Os participantes com 70 anos ou mais demonstraram maior motivação com a ação, porém também relataram sentimentos de irritabilidade, desânimo e apreensão devido ao estresse, fatores do envelhecimento e dores físicas e emocionais. No entanto, com a prática, observou-se uma melhora significativa nos sintomas, com uma redução de 70% nos sintomas de desânimo e 75% nos sintomas gerais, além de uma completa eliminação do estado emocional apreensivo, causado pela atividade.

Curiosamente, 23% dos participantes não souberam informar sua idade inicialmente, com metade relatando sentir-se desanimados e a outra metade animada. No entanto, todos eles acabaram se sentindo animados e motivados após a intervenção.

RESULTS AND EVALUATION

The action involving elderly people had the effective participation of 17 individuals, of which 16 were women and only one man was interested in the action, with ages ranging between 60 and 92 years old. As a result, it was not possible to involve all residents in the project, with priority being given to those selected by the institution's team of psychologists and coordination.

The journey presented challenges typical of working with the elderly, demanding sensitivity and adaptation on the part of the team involved. Despite the difficulties, the commitment demonstrated by the psychology and coordination team in bringing elderly people who are conscious, oriented, lucid and with good ability to choose, was essential to ensure that the participants involved could benefit from the experience.

Analysis of the results obtained through the scale revealed a significant correlation between women's self-esteem and well-being, compared to men. However, when examining well-being according to the age group of residents, we observed that those closer to the beginning of their career in the nursing home showed less enthusiasm and a higher level of discouragement and stress associated with low self-esteem and self-confidence, compared to other age groups.

Of the participants, 94% experienced an increase in self-confidence, self-esteem and a sense of well-being after completing the action. However, when we analyze well-being according to the age group of residents, we observe an interesting trend. Those closer to the beginning of their journey in the asylum showed less enthusiasm and a higher level of discouragement and stress associated with low self-esteem and self-

confidence, compared to other age groups. However, all participants in this age group demonstrated a significant increase in self-confidence, self-esteem and sense of well-being after completing the action.

This finding suggests that, despite the initial challenges faced by participants closer to the beginning of their stay in the nursing home, the intervention was effective in promoting a positive impact on their emotional and psychological state. This reflects not only the potential of the practice to improve well-being, but also the importance of adapting interventions to the specific needs of each age group within the elderly population.

Participants aged 70 or over demonstrated greater motivation for action, but also reported feelings of irritability, discouragement and apprehension due to stress, aging factors and physical and emotional pain. However, with practice, a significant improvement in symptoms was observed, with a 70% reduction in symptoms of discouragement and a 75% reduction in general symptoms, in addition to a complete elimination of the apprehensive emotional state caused by the activity.

Interestingly, 23% of participants were initially unable to provide their age, with half reporting feeling discouraged and the other half excited. However, they all ended up feeling excited and motivated after the intervention.

IMPACTO E CONTRIBUIÇÃO

É perceptível através dos resultados obtidos que o bem-estar evidente após a ação está intrinsecamente relacionado à melhora da autoestima, que por sua vez está ligada à autopercepção como indivíduo e à forma como se relaciona com os outros. Além de interagirem ativamente durante a ação, os idosos demonstraram uma mudança positiva em sua disposição emocional e na maneira como se veem.

Esses achados sugerem que intervenções que promovem a interação social e o engajamento ativo podem desempenhar um papel fundamental na promoção do bem-estar e da autoestima entre os idosos. Além disso, destacam a importância da enfermagem em considerar não apenas cuidados específicos de cuidados, mas também incluir cuidados que enfatizem na melhoria de aspectos emocionais ao projetar programas de apoio para essa população.

Essa compreensão mais profunda das necessidades do idoso como um todo, é capaz de trazer benefícios que repercutem no bem-estar individual e coletivo. Enfatizando a iniciativa de benefício de mais abortamentos científicos da área e da importância de futuras intervenções com foco na autoimagem, autopercepção e autoestima, voltadas para melhora da qualidade de vida dos idosos asilados.

A ação social dos impactos das intervenções de enfermagem na promoção do bem-estar e da autoestima em idosos foi um sucesso e os benefícios perceptíveis resultaram em convite da assistente social para continuação das práticas no centro de convivência Otoniel Mota, apesar da resistência inicial por parte da diretoria na aprovação a parte da diretoria e psicóloga acompanharam a ação no início, dando total autonomia para equipe diante da confiança sobre o bem-estar dos envolvidos no projeto.

IMPACT AND CONTRIBUTION

It is clear from the results obtained that the well-being evident after the action is intrinsically related to improved self-esteem, which in turn is linked to self-perception as an individual and the way in which one relates to others. In addition to actively interacting during the action, the elderly demonstrated a positive change in their emotional disposition and the way they see themselves.

These findings suggest that interventions that promote social interaction and active engagement can play a key role in promoting well-being and self-esteem among older adults. Furthermore, they highlight the importance of nursing considering not only specific care measures, but also including care that emphasizes improving emotional aspects when designing support programs for this population.

This deeper understanding of the needs of the elderly is capable of bringing benefits that impact individual and collective well-being. Emphasizing the initiative to benefit from more scientific abortions in the area and the importance of future interventions focusing on self-image, self-perception and self-esteem, aimed at improving the quality of life of elderly people in nursing homes.

The social action of the impacts of nursing interventions in promoting well-being and self-esteem in the elderly was a success and the noticeable benefits resulted in the social worker being invited to continue the practices at the Otoniel Mota community center, despite initial resistance on the part of the board in the approval, the board and psychologist accompanied the action at the beginning, giving total autonomy to the team given their confidence in the well-being of those involved in the project.

CONCLUSÃO

Embora os sentimentos sejam em cada idoso de forma única, através dos dados obtidos na Escala de Bem- Estar Subjetivo foi possível observar uma melhora de 94% na animação relacionada à autoestima, provocando uma redução de 70% nos casos de desânimo, em particular em idosas do sexo feminino, os dados não foram suficientes para observar alterações significativas em idosos do sexo masculino trabalhando exclusivamente com um único indivíduo.

Idosas recém-chegadas na instituição com faixa etária entre 65 anos e 72 anos são mais propensas a terem sentimentos negativos devido ao abandono de familiares, são mais sucessivas a sentimentos de desânimo e estresse situacional. Trazer a melhora autoimagem, da percepção de si mesmo, fez com que se sentissem únicas e importantes novamente melhorando 100% dos sintomas negativos, trazendo memórias afetivas e boas recordações de momentos nas quais tinham autonomia na sua vida.

A equipe de enfermagem desempenha um papel essencial ao prestar assistência integrada à saúde, que aborda todos os aspectos do bem-estar, incluindo o físico, o emocional e o mental. Reconhecendo que o estresse é um precursor de diversas doenças e que o bem-estar é fundamental para a saúde geral, a equipe de enfermagem foca não apenas na cura de doenças, mas também na prevenção e na promoção da saúde.

Quando os cuidadores adotam uma abordagem centrada no paciente, levando em conta não apenas as necessidades físicas, mas também as emocionais, sociais e mentais dos residentes, eles podem melhorar significativamente seu bem-estar. Isso pode incluir atividades que promovam a interação social, a autonomia, o conforto emocional e o engajamento em atividades significativas.

Quando a equipe que presta cuidados ao idoso adotam uma abordagem centrada no paciente, levando em conta não apenas as necessidades físicas, mas também as emocionais, sociais e mentais dos residentes, eles podem melhorar significativamente seu bem-estar. Isso pode incluir atividades que promovam a interação social, a autonomia, o conforto emocional e o engajamento em atividades significativas.

Por outro lado, se não houver uma ênfase suficiente no cuidado humanizado e holístico, os residentes podem experimentar um declínio em seu bem-estar. Portanto, é crucial que as equipes em instituições de longa permanência para idosos reconheçam a importância de adotar

uma abordagem abrangente e individualizada no cuidado, priorizando o bem-estar.

CONCLUSION

Although feelings are unique to each elderly person, through data obtained from the Subjective Well-Being Scale, it was possible to observe a 94% improvement in animation related to self-esteem, causing a 70% reduction in cases of discouragement, particularly in female elderly, the data were not sufficient to observe significant changes in male elderly working exclusively with a single individual.

Elderly women newly arrived at the institution aged between 65 and 72 are more likely to have negative feelings due to abandonment by family members and are more prone to feelings of discouragement and situational stress. Bringing improved self-image, self-perception, made them feel unique and important again, improving 100% of negative symptoms, bringing back affective memories and good memories of moments in which they had autonomy in their lives.

The nursing team plays an essential role in providing integrated health care that addresses all aspects of well-being, including physical, emotional and mental. Recognizing that stress is a precursor to many diseases and that well-being is fundamental to overall health, the nursing team focuses not only on curing illnesses, but also on preventing and promoting health.

When caregivers adopt a patient-centered approach, taking into account not only the physical but also the emotional, social and mental needs of residents, they can significantly improve their well-being. This may include activities that promote social interaction, autonomy, emotional comfort, and engagement in meaningful activities. When senior care staff adopt a patient-centered approach, taking into account not only the physical but also the emotional, social and mental

needs of residents, they can significantly improve their well-being. This may include activities that promote social interaction, autonomy, emotional comfort, and engagement in meaningful activities.

On the other hand, if there is not enough emphasis on humanized and holistic care, residents may experience a decline in their well-being. Therefore, it is crucial that teams in long-term care facilities for the elderly recognize the importance of adopting a comprehensive and individualized approach to care, prioritizing well-being.

REFERÊNCIAS

SOUZA, Flávia et al. . Cognição, humor e autoestima de idosos a partir da estimulação cognitiva. **Psic., Saúde & Doenças**, Lisboa , v. 23, n. 3, p. 806-817, dez. 2022 .

SOUZA JUNIOR, Edison Vitório de et al. Diagnósticos de enfermagem relacionados à sexualidade de idosos: Contribuições para a prática. **Enfermería Actual de Costa Rica** , San José, n. 41, 47073, dezembro de 2021 .

Loures, D. L., Sant'Anna, I., Baldotto, C. S. da R., Sousa, E. B. de ., & Nóbrega, A. C. L. da .. (2002). Estresse Mental e Sistema Cardiovascular. *Arquivos Brasileiros De Cardiologia*, 78(5), 525–530. Universidade Federal de Fluminense, Petrópolis, 2002.

MELO, R. L. P. DE . et al.. O efeito do estresse na qualidade de vida de idosos: o papel moderador do sentido de vida. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 26, n. 2, p. 222–230, 2013.

DIAS, Ewerton Naves; PAIS-RIBEIRO, José Luís. O modelo de coping de Folkman e Lazarus: aspectos históricos e conceituais. **Rev. Psicol. Saúde**, Campo Grande , v. 11, n. 2, p. 55-66, ago. 2019 .

HERDMAN, Heather T. Referência Bibliográfica: Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: Definições e Classificação, 12ª Edição, 2021/2023.

Bulechek, Howard K. Butcher e Joanne M. Dochterman Referência Bibliográfica: NIC: Classificação das Intervenções de Enfermagem, 7ª Edição, 2020.

[Sue Moorhead](#), [Elizabeth Swanson](#), [Meridean L. Maas](#) e [Marion Johnson](#). Referência Bibliográfica: NOC: Classificação dos Resultados de Enfermagem 6ª Edição, 2020.

FERREIRA, Jennifer Carla Reis et al . Níveis de bem-estar subjetivo em idosos asilados. **Psicol. Am. Lat.**, México , n. 34, p. 195-205, dez. 2020 .

Censo Oficial, Dados Envelhecimento Censo – 2022, 2023. Disponível em; <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12anos#:~:text=Considerando%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20de%20idosos,de%200%20a%2014%20anos>. Acesso em 20 de abril de 2024.

Década do Envelhecimento Saudável 2020-2030, 2020. Página 02/30 Disponível em; <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:74f8199a-f074-4198-85c2-6aebdac91dc3>. Acesso em 20 de abril de 2024.

Envelhecimento Ativo: Uma política de saúde. Página 13/62 Disponível em; <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:5966e7be-e45e-44ab-b5a3-6e85cf8aa968v> . Acesso em 20 de abril de 2024.

REFERENCES

SOUZA, Flávia et al. Cognition, mood and self-esteem of elderly people from cognitive stimulation. *Psic., Health & Diseases*, Lisbon, v. 23, no. 3, p. 806-817, Dec. 2022 .

SOUZA JUNIOR, Edison Vitório de et al. Nursing diagnoses related to the sexuality of elderly people: Contributions to practice. *Enfermería Actual de Costa Rica*, San José, n. 41, 47073, December 2021 .

Loures, D. L., Sant'Anna, I., Baldotto, C. S. da R., Sousa, E. B. de ., & Nóbrega, A. C. L. da .. (2002). Mental Stress and the Cardiovascular System. *Arquivos Brasileiros De Cardiologia*, 78(5), 525–530. Federal University of Fluminense, Petrópolis, 2002.

MELO, R. L. P. DE . et al.. The effect of stress on the quality of life of the elderly: the moderating role of meaning in life. *Psychology: Reflection and Criticism*, v. 26, no. 2, p. 222–230, 2013.

DIAS, Ewerton Naves; PAIS-RIBEIRO, José Luís. The Folkman and Lazarus coping model: historical and conceptual aspects. *Rev. Psychol. Health*, Campo Grande, v. 11, no. 2, p. 55-66, Aug. 2019 .

HERDMAN, Heather T. *Bibliographic Reference: Nanda's Nursing Diagnoses: Definitions and Classification*, 12th Edition, 2021/2023.

Bulechek, Howard K. Butcher and Joanne M. Dochterman *Bibliographic Reference: NIC: Classification of Nursing Interventions*, 7th Edition, 2020.

Sue Moorhead, Elizabeth Swanson, Meridean L Maas, and Marion Johnson. *Bibliographic Reference: NOC: Classification of Nursing Outcomes* 6th Edition, 2020.

FERREIRA, Jennifer Carla Reis et al. Levels of subjective well-being in nursing home elderly people. *Psychol. Am. Lat.*, Mexico, n. 34, p. 195-205, Dec. 2020 .

Official Census, Census Aging Data – 2022, 2023. Available at;

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em->

[12anos#:~:text=Considerando%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20de%20idosos,de%200%20a%2014%20anos..](#) Accessed on April 20, 2024.

Decade of Healthy Aging 2020-2030, 2020. Page 02/30 Available at; <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:74f8199a-f074-4198-85c2-6aebdac91dc3> . Accessed on April 20, 2024.

Active Aging: A health policy. Page 13/62 Available at; <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:5966e7be-e45e-44ab-b5a3-6e85cf8aa968v> . Accessed on April 20, 2024.

¹ estudante do 7º semestre de enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

² estudante do 7º semestre de enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

³ estudante do 7º semestre de enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

⁴ estudante do 7º semestre de enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

⁵ estudante do 7º semestre de enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

⁶ estudante do 8º semestre de enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil